

“MÉTODO ANALÍTICO PARA DESCRIÇÃO DE IMPORTANTES FEIXES ÓPTICOS OBSTRUÍDOS E O *SPOT* DE POISSON-ARAGO” (Comentários e Errata)

Juliano Carvalho Bento*

(2021, v. – 1.0)

Resumo

Esse artigo busca trazer comentários e a errata da dissertação apresentada à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Elétrica, na Área de Telecomunicações e Telemática, por Juliano Carvalho Bento, sob o título “Método Analítico para Descrição de Importantes Feixes Ópticos Obstruídos e o *Spot* de Poisson-Arago”, defendida em 17/07/2016. Até a data de 31/03/2021 pode-se acessá-la no site do *Repositório da Produção Científica e Intelectual da Unicamp* (<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/320752/1/Bento_JulianoCarvalho_M.pdf>). Qualquer outro comentário ou errata não hesite em enviar para <mail@julianobento.com>.

1 Introdução

O objetivo desse trabalho não é revistar o projeto por trás da dissertação, mas somente pontuar erros e correções observadas após a publicação do mesmo. Por conta disso, gostaria de trazer algumas considerações gerais sobre o projeto de forma a sanar algumas dúvidas que me foram dirigidas acerca dessa publicação.

*mail@julianobento.com

1.1 Sobre a Redação

Certos revisores argumentaram que a redação da dissertação não estava muito condizente com que se espera de um texto científico e, por conta disso, gostaria de trazer meu ponto de vista sobre tal assunto.

Na minha vivência acadêmica (que a propósito é relativamente curta diante de todos os que meu auxiliaram nesse projeto), percebemos o quanto a linguagem nos artigos é carregada de simbologia e notações que, na maioria das vezes, somente os pares daquele segmento conseguem compreender. Por conta disso, desde o início desejei uma forma de amenizar e diversificar essa linguagem para um possível leitor. Assim, busquei a todo instante evidenciar as pesquisas que eu realizava sobre as equações e terminologias para dentro da dissertação.

Além disso, como história e filosofia da ciência são temas que muito me agradam, busquei permear um pouco minha dissertação com tais inserções históricas que podem ajudar o leitor a contextualizar o que ali foi exposto. Julgo que tais decisões possam não ter agradado alguns acostumados com os textos mais objetivos com sua linguagem própria. Tal discussão não é nova e não tem uma solução, visto que já foi e é tema de muitos estudos, como os abordados por Renata Tagliacozzo¹ do *Mental Health Research Institute (Universidade de Michigan)*, que afirma:

“The large number of specialized languages which have resulted from the rapid development of modern science and technology, although meant to facilitate communication within each area of specialization, may create barriers to understanding between different levels of competence and specialization. Ways have to be found for identifying and describing the fundamental features of technical and scientific writing and for clarifying its differences from what is called “common” language [...]”.

Obviamente, tal texto não tem a pretensão de ser de divulgação científica e não o considero um trabalho perfeito. Também não acredito que tenha contribuído efetivamente para essa discussão, visto que somente atendi em parte a meu ensejo inicial diante dos prazos que possuía. Assim, agradeço a todos que se dispuseram a ler tal texto e alertar para todos os seus problemas e por me apresentarem soluções.

Alerto também que ocorreram erros de concordância e gramática, além de partes do texto estarem muito prolixas (o que pode ter contribuído para a análise crítica discutida anteriormente). As conclusões parciais e a conclusão final também carecem de um maior aprofundamento.

Ao mesmo tempo, alguns colegas acadêmicos, em mesmo nível de estudo que o meu, se propuseram a ler meu trabalho e elogiaram a redação e exposição das ideias, o que me deixou um pouco mais tranquilo em relação a minha motivação citada.

¹ A título de exemplo temos esses textos da autora: “*Levels of technicality in scientific communication*”, **Information Processing & Management**, Volume 12, Issue 2, 1976, Pages 95-110; “*Some stylistic variations in scientific writing*” **Journal of the American Society for Information Science**, Volume 29, Issue 3, May 1978, Pages 136-140.

Finalmente, algo que também me fez concluir que a redação estava minimamente interessante foi que em março de 2021 submeti um artigo fundamentado nessa dissertação para um periódico científico onde um dos revisores afirmou o seguinte (grifos meus):

“This manuscript presents an analytical description of some important optical beams truncated by a finite circular element, such as: Plane wave, Bessel beam and Gaussian beam. This analytical description is based on the analytical method proposed by Zamboni et al. [Applied Optics, 2012. 51(16), 3370– 3379]. I enjoyed reading the introduction of this manuscript, it is really good. The method is very easy to understand and to be able to apply it. Throughout the manuscript, it is clear that the authors know the method (two of the authors of this manuscript are the authors of the paper published in 2012) [...]”.

Tais orientações seguiram de sugestões para revisões, mas como boa parte do texto do artigo eu adaptei dessa minha dissertação, entendo que consegui atingir meu intento.

1.2 Sobre o Título

Sobre o título é necessário salientar uma observação muito importante, visto que em revisões posteriores um possível equívoco de interpretação acabou por surgir: Quando afirmamos que estamos trazendo um “Método Analítico para Descrição de Importantes Feixes Ópticos Obstruídos e o *Spot* de Poisson-Arago” pode transparecer que o método analítico descreve toda a física do citado *Spot*. Embora seja o caso, visto que as integrais de difração incorporam esse fenômeno (e no caso a Integral de Difração de Fresnel é nosso ponto de partida) o *Spot* de Poisson-Arago só é verificado para feixes ordinários (Onda Plana e Feixe Gaussiano). Já para Feixes Não Difrativos (Feixes de Bessel e Bessel-Gauss), observa-se que existe uma reconstrução do mesmo, mas não podemos afirmar com propriedade que se trata do *Spot*, visto que uma característica intrínseca dos Feixes Não Difrativos é possuírem autorreconstrução independente da obstrução. Tudo isso está claro na dissertação, mas creio ser necessário explicitar novamente.

Além disso, o título é de certa forma ambíguo pois coloca os termos “feixes ópticos obstruídos” e o “*Spot* de Poisson-Arago” em igual hierarquia de descrição e análise, enquanto que o último deve ser encarado como um sub-produto observado em feixes obstruídos e não a razão final do método. Posteriormente, foi-me inclusive sugerido retirar essa parte do título, mas por esse descrever uma das mais belas e famosas discussões na história da ciência e um dos mais incríveis experimentos em física, insisti em deixá-lo, de forma a entender que esse projeto pode, de forma quase infinitesimal, contribuir para o estudo do “*Spot* de Poisson-Arago”

1.2.1 Título em Inglês

Em inglês a ambiguidade citada aparenta ser mais evidente. Alguns revisores sugeriram trocar “*Describing*” por “*Description*” e acrescentar um “*the*” antes. Além

disso, todas palavras principais (esteticamente para mim) deveriam estar em caixa alta. Contudo, manterei da maneira que se encontra, deixando as sugestões de título descritas para submissão de um artigo sobre esse tema (o que evidencia projetos diferenciados, mas afins). Assim, o título oficial continua sendo:

*“Analytical Method for Describing Important Obstructed Optical Beams
and the Poisson-Arago Spot”*

1.3 Sobre o Termo “Spot”

Observando o título da dissertação, verificamos imediatamente que a palavra *Spot* se encontra em itálico. Ocorre que segundo a ABNT, todas as expressões advindas de outro idioma devem ser destacadas em **itálico** e **entre aspas**. Assim, poderíamos afirmar que ainda faltam justamente as aspas.

Contudo, a palavra *Spot* é um estrangeirismo, ou seja, foi incorporada ao nosso idioma e consta em praticamente todos os dicionários. O termo surgiu de expressões como “spot publicitário” e “spot de luz”, sendo ainda um sinônimo de “foco”, o que não é exatamente o que estamos descrevendo.

O “*Spot* de Poisson-Arago” seria melhor traduzido como “Ponto de Arago”, “ponto brilhante de Fresnel”, “ponto de Poisson”² ou ainda Mancha de Poisson. Em inglês ocorrem muitas outras variações como “*Poisson-Arago dot*”, “*Spot of Poisson-Arago*”, “*Arago Spot*” e etc.

Diante disso o mais correto seria chamá-lo de “**Ponto (ou Mancha) luminoso(a) de Poisson-Arago**”. Todavia, na academia usualmente o estrangeirismo impera justamente por não termos um equivalente em português. Isso nos deixa em um “limbo” de definição: a palavra *spot* existe em português, mas não abarca o significado que o inglês carrega. Assim, decidi por um meio termo: Mantive a palavra *Spot* sem aspas (pois, existe em português), mas em itálico (pois, ainda carrega a definição do termo em inglês).

2 Erratas

Abaixo trago diversas correções de erros encontrados na dissertação. Somente para evidenciar, uma **não** errata ortográfica se dá com o termo **não difrativo** que não possui hífen de acordo com novo acordo ortográfico³.

- Todas as palavras principais dos títulos das Seções e Subseções deveriam estar em caixa alta.
- Praticamente todas as inserções de unidades de medida no texto estão formatadas erradas, visto que essas estão contidas no ambiente matemático dos

² Fonte: Sala de Demonstrações de Física (<<http://demonstracoes.fisica.ufmg.br/demo/300/6C20.10-Ponto-de-Arago-ou-ponto-brilhante-de-Fresnel-ou-ponto-de-Poisson>>) *apud* Hecht, Eugene (2002), *Optics* (4th ed.), Pearson Education, p. 494.

³ Fonte: <<http://www.priberam.pt/docs/AcOrtog90.pdf>>.

dados tornando-as em itálico. O correto seria sem nenhuma ênfase. Assim, onde, a título de exemplo, observamos $\lambda = 632,8 \cdot 10^{-9} m$ deveria-se verificar $\lambda = 632,8 \cdot 10^{-9} m$. A maioria desses equívocos estão nas legendas das figuras e em algumas discussões sobre as mesmas.

- A palavra “*envelope*” deve estar em itálico pois é oriunda do idioma inglês e não compreende a definição equivalente à palavra homônima em português, cuja definição é mais limitada. O significado aqui seria “envoltória”. Mas, ainda faltaram as aspas, segundo a norma da ABNT. Tal problema ocorre na legenda da Fig. 3 (Pág. 30); Pág. 21, § 3; Pág. 38, § 0⁴; e Pág. 39, § 3.
- O mesmo discutido anteriormente ocorre para o termo “*on-axis*”: Pág. 50, § 5; Legenda Fig. 14 (Pág. 51); Pág. 53, § 4; Legenda Fig. 18 (Pág. 54); Pág. 56, § 4; Legenda Fig. 22 (Pág. 57); Pág. 59, § 3; Legenda Fig. 26 (Pág. 60);
- O software “*MathWorks - MATLAB and Simulink for Technical Computing*” deve estar em itálico e aspas. Pág. 20, § 2.
- Alguns valores numéricos de λ ficaram sem unidade de medida (no caso, todos serão metros). Legenda Fig. 17 (Pág. 54).
- Pág. 17, § 3 – Falta de aspas duplas no final do parágrafo:
[...] ou aproximadas [ZAMBONI-RACHED et al., 2012b]“.”;
- Pág. 23, Nota de Rodapé #5 – Problema de ortografia:
“[...] enquanto o pulso possui múltiplas frequências associadas.”;
- Pág. 26 § 1 – Problema de ortografia:
“[...] Contudo, seu nome e o de Poisson continuaram a defini-lo.”;
- Pág. 40, § 3 – Problema de ortografia:
“[...] a função espectral e [...]”;
- Pág. 40, Nota de Rodapé #4 –
“[...] função degrau no caso de simetria cilíndrica.”;
- Pág. 49, § 3 – Problema de ortografia:
“[...] Quando ondas eletromagnéticas atingem [...]”;
- Pág. 62, § 1 – Problema de ortografia:
“[...] para um determinado feixe ordinário.”;
- Pág. 68, § 4 – Problema de ortografia:
“[...] homogêneo, isotrópico e não dispersivo [...]”;
- Pág. 69, Subtítulo – Problema de ortografia:
“6.5 Cálculo das componentes do Vetor de Poynting Médio”;

⁴ A terminologia § 0 designa uma palavra que consta num parágrafo que se iniciou na página anterior e continuou na página em questão, estando essa palavra nessa parte do parágrafo.

- Pág. 70, § 0 – Problema de ortografia:
“[...] trabalharemos somente com **sua** parte real [...]”;
- Pág. 70, § 4 – Problema de ortografia:
“[...] (utilizamos a escala **logarítmica** a fim de [...])”;
- Pág. 72, § 2 – Problema de ortografia:
“[...] formação do *Spot* de **Poisson-Arago** [...]”;
- Pág. 77, § 1 – Problema de ortografia:
“[...] Esse informa o quão rápido uma **perturbação** se [...]”;
- Pág. 77, § 3 – Problema de ortografia:
“[...] $\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z$, **satisfazendo** a [...]”;
- Pág. 78, § 4 – Problema de ortografia:
“ [...] exatamente uma onda plana e **satisfaz** a [...]”;
- Pág. 79, § 3 – Estética:
“ [...] Ou seja, a **Análise de Fourier** [...]”;
- Pág. 81, § 3 – Problema de ortografia:
“[...] podemos **defini-la** como a [...]”;
- Pág. 82, legenda da Fig. 32 – Problema de ortografia:
“Funções de Bessel J_0 , J_1 e J_2 com **amplitude** inicial ± 1 e depois caindo assintoticamente com $x^{-1/2}$ [ARFKEN; H, 2007]”.
- Necessidade de quebra das Equações (3.17), (5.8), (6.9) e (6.24), visto que passaram dos limites do layout da página.

3 Futuras Atualizações

Trago a seguir algumas possíveis futuras melhorias que auxiliariam na leitura e no desenvolvimento da compreensão do texto.

3.1 Ordem das Subseções

Analisando a ordem das subseções da parte “Descrição Analítica de Importantes Feixes Obstruídos por Obstáculos Circulares” verificamos que esteticamente o correto seria colocar primeiros os feixes ordinários obstruídos (Onda Plana e Feixe Gaussiano), seguido dos feixes não difrativos (Feixes de Bessel e Bessel Gauss). Contudo, a ordem apresentada foi a seguinte:

5.2 Onda Plana obstruída por elemento circular finito

5.3 Feixe de Bessel obstruído por elemento circular finito

5.4 Feixe de Bessel-Gauss obstruído por elemento circular finito

5.5 Feixe Gaussiano obstruído por elemento circular finito

Ou seja, o correto deveria ser o feixe gaussiano estar em segundo lugar:

5.2 Onda Plana obstruída por elemento circular finito

5.3 Feixe Gaussiano obstruído por elemento circular finito

5.4 Feixe de Bessel obstruído por elemento circular finito

5.5 Feixe de Bessel-Gauss obstruído por elemento circular finito

3.2 “Ranhuras” nas Figuras

Tentativas para melhorar as Figs. 20 e 24 que possuem certas “ranhuras” foram buscadas, mas sem sucesso. Tais imperfeições (além do que já foi discutido no trabalho) se dão por conta de um sobrecarregamento de cálculos do MATLAB. O número de recorrências é tal que o programa impõem uma limitação na quantidade de caracteres numéricos, não conseguindo calcular os valores nos pontos onde aparecem as ranhuras. Portanto, esses erros são somente ausência de valores nos pontos. Uma forma de as evitar seria diminuir os valores de N , contudo poderia comprometer os resultados que necessitam de uma quantidade mínima de recorrências para haver uma validação do método.

Uma outra possibilidade seria alterar o campo de visualização dentro do MATLAB. Entretanto, para o caso do Bessel-Gauss Obstruído (BGO) não foi possível de se contornar.

3.3 Sobre o “Princípio de Babinet”

Uma mudança na notação da parte onde ocorre a aplicação do Princípio de Babinet deveria ser melhor desenvolvida na questão de notações. Da página 49 do texto, podemos observar:

O que percebemos é que, para calcular o campo após o obstáculo, basta subtrairmos do campo incidente o feixe truncado em questão:

$$\bar{\Psi} = \tilde{\Psi} - \check{\Psi}, \quad (1)$$

onde $\bar{\Psi}$ é o feixe emanado após a obstrução; $\tilde{\Psi}$ é o feixe que incide no elemento circular finito; e $\check{\Psi}$ é o feixe truncado por uma abertura finita circular, com o mesmo raio do elemento circular da obstrução. No caso, esse $\check{\Psi}$ será descrito pela Eq. (4.35), vista no capítulo anterior, que descreve a evolução da OP, FG, FB e FBG truncados por uma abertura circular de raio R .

O problema é que $\bar{\Psi}$ nada mais é que o feixe obstruído. Essa barra em cima do Ψ não tem nenhum significado físico e matemático para o texto, sendo somente uma diferenciação do feixe original. Isso pode gerar alguma confusão. O mesmo vale para o $\tilde{\Psi}$ e o $\check{\Psi}$.

O motivo de usar esses símbolos naquele momento foi devido a um problema de excesso de notação. Por exemplo, para definir o feixe obstruído e diferenciá-lo dos demais, deveríamos escrever, para o Feixe de Bessel-Gauss (por exemplo), algo como Ψ_{BGB}^{OBS} . Ou seja, uma notação por demais carregada.

Assim, uma solução hoje seria redefinir os feixes da seguinte maneira:

$$\Psi_{(OBS)} = \Psi' - \Psi_{(TC)},$$

e posteriormente reescrever novamente $\Psi_{(OBS)} \equiv \Psi$ e $\Psi_{(TC)} \equiv \psi$, por exemplo. Creio que essas mudanças já deixariam mais lógica a abordagem.

3.4 Sobre a Componente E_z

Da mesma forma como observado na seção anterior, a barra em $\overline{E_z}$ também não possui nenhum significado físico ou matemático, como observado na Pág. 64:

Assim, a componente E_z será igual a:

$$E_z = -\overline{E_z} \sin \phi. \quad (2)$$

Ou seja, o mais correto seria substituir $\overline{E_z}$ por E'_z , por exemplo, resolvendo a situação. Por se tratar do módulo de uma componente vetorial, não há perigo em confundir com alguma derivação temporal.

Em tempo: Conforme exposto, o trabalho como um todo necessita de um melhor refinamento. Caso tenha encontrado outros problemas, peço que não hesite em me contatar: <mail@julianobento.com> ou <jcarvalhobento@gmail.com>.